

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 378.147
DOI

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ

БОДРЯГА В.В.,
Начальник отдела образования
Администрации Ленинского района г. Донецка,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы характеристики и функции систем информационно-аналитического обеспечения. Предложены основные направления и критерии эффективности функционирования информационно-аналитического обеспечения в процессе организационного развития муниципального образовательного комплекса.

Ключевые слова: муниципальный образовательный комплекс, информационно-аналитическое обеспечение, образовательный процесс, муниципальное образовательное учреждение

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF
MUNICIPAL EDUCATIONAL COMPLEX MANAGEMENT

BODRYAGA V.V.,
Head of the Education Department Administration
of Leninsky district of Donetsk,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the characteristics and functions of information and analytical support systems, suggests the main directions and criteria for the effectiveness of information and analytical support in the process of organizational development of the municipal educational complex.

Keywords: municipal educational complex, information and analytical support, educational process, municipal educational institution

Актуальность. Организационное развитие муниципального образовательного комплекса (МОК) требует постоянного анализа

решения поставленных задач. Причем, от степени достоверности и полноты имеющейся информации зависит эффективность управления процессом развития.

МОК, представляя собой единое целое, в то же время состоит из отдельных субъектов - муниципальных образовательных учреждений (МОУ), которые, интегративно взаимодействуют, образуя территориальную образовательную систему.

Организационное развитие МОК, должно быть адаптировано к активно изменяющимся социально-экономическим условиям. При этом, необходимо решать не только текущие задачи, но и искать перспективных возможности.

Вышесказанное обусловило актуальность создания систем информационно-аналитического обеспечения, как инструмента проведения преобразований в муниципальном образовании.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы разработки, использования и развития систем информационно-аналитического обеспечения активно привлекают внимание отечественных исследователей. Использование информационных технологий в управлении образовательными учреждениями подробно рассмотрено в трудах О.Н. Черненко и Д.А. Дмитриева; вопросам развития аналитической деятельности в управлении образовательными учреждениями посвящены работы А.А. Коростылева и Н.Г. Пудовкиной; развитием информационно-аналитических систем в образовании посвящены исследования А.К. Нестерова. Однако, анализ проведенных исследований показал, что вопросы эффективности функционирования информационно-аналитического обеспечения, в ходе организационного развития муниципальных образовательных комплексов, направления их развития, оптимизация функций, остаются не до конца изученными.

В связи с вышесказанным, целью настоящей статьи является исследование характеристик и функций систем информационно-аналитического обеспечения, а также определение основных направлений повышения эффективности их функционирования в процессе организационного развития муниципального образовательного комплекса.

Изложение основного материала исследования.

Информационно-аналитическое обеспечение, в ходе организационного развития муниципального образовательного

комплекса (МОК), должно быть ориентировано на решение ряда комплексных задач, в соответствии с целевой ориентацией и текущей деятельностью входящих в него муниципальных образовательных учреждений (МОУ).

Эффективность информационно-аналитических систем, в свою очередь, объективно зависит от уровня информированности конкретных субъектов управления, входящих в МОК.

Основным условием, при этом, выступает очевидная необходимость повышения и поддержания уровня качества образования, использования положительного опыта, а также максимальное расширение внедрения в управление образовательным процессом средств информатизации и IT-технологий.

Решение данной проблемы заключается в эффективном использовании систем информационно-аналитического обеспечения, соответствующих современным требованиям в образовательной сфере.

К основным задачам системы информационно-аналитического обеспечения (СИАО), в сфере образования следует отнести следующие:

- содействие функционированию и развитию МОК и входящих в него образовательных учреждений;
- обеспечение качества ведения образовательного процесса на уровне МОУ;
- поддержка МОУ в освоении и применении государственных образовательных стандартов общего образования;
- стимулирование развития творческого потенциала работников МОУ;
- создание необходимых условий для организации повышения квалификации руководителей и преподавателей МОУ;
- оказание эффективной учебно-методической и информационной поддержки для всех участников образовательного процесса;
- обеспечение выполнения целевых федеральных и муниципальных учебно-воспитательных программ и программ и пр. [2]

Не смотря на то, что данные задачи во многом согласуются с задачами методических отделов, информационно-методических комплексов и служб информационного обеспечения в органах управления муниципальным образованием. Кроме того очевиден

факт применения комплексного подхода к проектированию СИАО, позволяющих оптимизировать образовательный процесс в МОУ, что будет способствовать появлению синергического эффекта от их использования.

Решение данных задач обеспечивается системой информационно-аналитического обеспечения с помощью следующих функций: способствующих оптимизации функционирования МОК (рис. 1):

- Информационная;
- Аналитическая;
- Организационно-методическая;
- Консультационная.

Рис. 1. Функции СИАО при оптимизации функционирования МОК [составлено автором]

В таблице 1 проанализированы функции системы информационно-аналитического обеспечения организационного развития муниципального образовательного комплекса и их характеристики.

Таким образом, в процессе организационного развития МОК, СИАО предназначаются для повышения эффективности управления учебными процессами и МОУ в целом.

В целом, СИАО предназначена для решения широкого круга вопросов, в зависимости от характера деятельности МОУ, в котором она функционирует (учебно-воспитательный процесс, методическая работа, документооборот и т.д.), т.е. основной целью СИАО является автоматизация взаимодействия функциональных систем управления МОУ.

Ее главной задачей выступает комплексно решение задач повышения эффективности образовательных процессов, в долгосрочном периоде, а также обеспечение руководства МОУ средствами анализа необходимой информации.

Характеристики функций СИАО

Наименование функции	Характеристика
1	2
Информационная функция	<p>Направлена на обеспечение МОУ информацией об управляемых процессах и создание банка данных научно-методической, методической нормативно-правовой, и др. информации, для решения задач их организационного развития МОК.</p> <p>Передача и обмен опытом между работниками разных МОУ, входящих в МОК.</p> <p>Информирование педагогических работников МОУ о новых направлениях в развитии образования, содержании образовательных программ, учебно-методических комплектах, нормативных актов и т.п.</p> <p>Создание баз данных учебно-методических материалов.</p> <p>Осуществление информационно-библиографической деятельности.</p>
Аналитическая функция	<p>Предполагает обеспечение мониторинга профессиональных и информационных потребностей работников МОУ, проведение анализа состояния и результатов методической работы.</p> <p>Предназначается для определения направлений совершенствования учебного процесса и преподавательской работы.</p> <p>Выявляет объективные и субъективные дидактические и методические затруднения в образовательном процессе.</p> <p>Решение задач, по структуризации данных, числовых параметров и количественных показателей, характеризующих учебно-воспитательные процессы в МОУ.</p> <p>Способствует изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта.</p>
	<p>Направлена на изучение вопросов, связанных с организацией учебного процесса, методическим обеспечением, практической помощи преподавателям.</p> <p>Обеспечивает подготовку преподавателей к аттестации.</p> <p>Оптимизирует процессы прогнозирования, планирования и организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и руководителей МОУ.</p>

1	2
<p style="text-align: center;">Организационно-методическая функция</p>	<p>Обеспечивает информационно-методическую помощь в системе непрерывного образования. Создает и поддерживает базы данных по основным направлениям образовательного процесса. Сохраняет аналитическую информацию по учебным программам различной направленности. Облегчает информационное и методическое обеспечение подготовки и проведения аттестации обучающихся. Методическое и информационное сопровождение профильного обучения, Обеспечение комплектования библиотечных фондов. Обеспечение взаимодействия и координации методической деятельности с соответствующими подразделениями органов управления образованием и учреждениями дополнительного профессионального образования.</p>
<p style="text-align: center;">Консультационная функция</p>	<p>Направлена на комплексную организацию консультационной работы для преподавателей МОУ и руководителей МОК. Распространение и разъяснение результатов новейших исследований.</p>

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что с точки зрения организационного развития, СИАО ориентированы на:

- рациональное применение организационных, учебных и др. данных в процессе управления МОК;

- обеспечение информационно-аналитической поддержки управления;

- повышение качества информационных, учебных, воспитательных и других процессов, а в конечном результате, повышение уровня качества образования [2].

Не следует забывать, что СИАО, в процессе организационного развития МОК должна быть интегрирована в аналогичные системы информационно-аналитические системы более высокого уровня, согласно административной иерархии

образовательных учреждений в масштабе районов, городов, областей и страны в целом.

Использование СИАО в МОУ должно также отвечать основным требованиям квалифицированной научной систематизации, а именно - содействовать подготовке преподавателей, способных использовать современные технические и программные средства, владеющих современными методиками преподавания и готовых к их практическому применению в учебно-воспитательном процессе [1].

В настоящее время, весьма актуальной является проблема использования информатизации, как инструмента организационного развития МОК, обеспечивающего эффективное управление образовательным процессом. Поэтому, использование СИАО, базирующейся на IT-технологиях, должно обеспечивать:

- повышение эффективности управления МОК и образовательными процессами, а значит общее повышение качества образования;

- повышение, развитие и эффективное использование методологического потенциала МОУ [2].

Внедрение СИАО организационном развитии является предполагает:

- информатизацию управления образовательными и методическими процессами и обеспечение их открытости;

- формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательных процессов и обеспечение взаимодействия органов управления МОК и руководителей МОУ;

- обеспечение МОУ средствами информатизации, учебно-методическими комплектами и их передача конечным пользователям;

- содействие профессиональному развитию кадров МОК в области информационных и коммуникационных технологий [1].

СИАО должны быть ориентированы на развитие методологии обучения, путем использования IT-технологий, а их использование осуществляется как управляемый организованный процесс.

Основными направлениями функционирования СИАО следующие:

- актуализация и постоянное развитие необходимых информационно-методических возможностей и ресурсов;

– решение проблем управления и прогнозирования развития МОУ, в целях оптимизации управленческой деятельности специалистов;

- проектирование IT-технологий обучения;
- повышение качества профессиональной подготовки обучающихся, в области IT-технологий и использования возможностей СИАО.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование средств СИАО, в процессе организационного развития МОК, должно строиться на программном управлении, зависящего от конкретной задачи, связанной со спецификой функционирования конкретного МОУ.

При этом, целевые программы являются средствами решения задач организационного развития образования МОК.

Современный МОК является многопрофильной и многофункциональной структурой, поэтому непрерывно меняется в соответствии с изменяющимися требованиями государства и общества. Для эффективного функционирования МОК постоянно требуется достоверная информация о собственном состоянии и перспективах развития, как на федеральном, муниципальном уровне, так и на уровне отдельных МОУ, нуждающихся в оптимизации учебного процесса. При этом, интегральным показателем выступает качество образования, отражающее основную потребность развития современного общества. Качество образования – это основной показатель эффективности функционирования.

Использование СИАО позволяет объективно оценивать возможности методических, кадровых, материально-технических и других ресурсов и результатов учебного ими на всех уровнях. Кроме того, СИАО способна создавать и наращивать базу информационных показателей, для определения значимости каждого МОУ и в общем результате функционирования МОК, а также объективно оценивать соответствие их фактической деятельности запланированным и требуемым параметрам. В соответствии с этим, информационно-аналитической деятельностью, в процессе организационного развития МОК, должна вестись на двух уровнях аналитической работы:

- теоретический уровень, предполагающий моделирование подготовки обучающихся, ориентированной на формирование знаний и навыков, необходимых для последующего обучения и/или профессиональной деятельности;

- практический уровень ориентирован на разработку и апробацию учебно-методических комплексов и оценку соответствия знаний и навыков обучающихся требованиями к содержанию и качеству обучения.

На теоретическом уровне определяются необходимые социально-экономические и организационные условия, обуславливающие эффективность подготовки обучающихся, что требует разработки системы оценки уровня подготовленности выпускников МОУ.

Кроме того, на базовом уровне, у обучающихся должны быть сформированы как общие, так и специальные знания и навыки, в соответствии с комплексом изучаемых дисциплин, поэтому профилирование системы должно быть многовариантным. Следовательно, диагностика и оценка качества образования должна быть также автоматизирована, что позволит использовать СИАО, в качестве вспомогательных инструментов, для оценки качественных показателей обучения. Поэтому, работники сферы образования должны использовать различные аналитические системы комплексно. Однако, следует учесть, что необоснованное использование прогнозных моделей, получивших широкое распространение в образовательной сфере, иногда приводит к ошибкам, при оценке качества общеобразовательных процессов.

На практическом уровне происходит выбор и внедрение современных методов проведения, оценки и оптимизации образовательных процессов, ориентированных на повышение эффективности управления МОК и составляющих его МОУ, в отношении всех аспектов их функционирования. Для этого необходимо акцентировать усилия на совершенствование деятельности преподавателей и работы обучающихся, в направлении повышения качества образования. При этом, оценка качества должна зависеть от уровня усвоения учебных знаний и навыков.

Это требует объективного подхода к оценке качества самого образовательного процесса, т.е. определение эффективности учебных процедур, методик и учебно-методических комплексов в плане обеспечения полноценного развития обучающихся.

Следовательно, основными критериями успешности СИАО, в данном контексте должны выступать:

- готовность к усвоению учебных программ;
- выявление причин слабой учебной успеваемости;

- возможности дифференциации обучения;
- использование индивидуальных подходов к обучению и профессиональной подготовке обучающихся;
- всеобъемлющая оценка эффективности учебно-методических комплексов;
- постоянный контроль получаемых навыков и знаний обучающихся, оценка их умственного и личностного развития.

Следует отметить, что функционирование СИАО, в процессе организационного развития МОК, предполагает проведение системных наблюдений, по причине возможных изменений, касающихся всех уровней управления образовательной системы - начиная от государственного, до уровня отдельного МОУ.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В деятельности МОК, СИАО используются, для совершенствования организации учебных процессов в МОУ, что происходит путем использования аналитических методов и постоянного контроля протекания образовательных процессов.

Применение СИАО, в процессе организационного развития МОК, основано на программном управлении и реализации конкретных задач, обусловленных спецификой образовательной деятельности МОУ.

Дальнейшие разработки, по данной проблеме, должны быть направлены на формирование соответствующей системы организации и управления учебно-воспитательными процессами, в рамках МОК, состоящей из взаимосвязанных подсистем, объединенных общей целью функционирования. Взаимосвязь и иерархия отдельных подсистем, в такой системе, должна определяться принципами информационно-аналитического обеспечения.

Список использованных источников

1. Мазеин П.Г. Информационные технологии в обеспечении качества образования. /П. Г. Мазеин – М.: Синергия, 2015.
2. Нестеров А.К. Информационно-аналитические системы в образовании // Энциклопедия Нестеровых – <https://odiplom.ru/lab/informacionno-analiticheskie-sistemy-v-obrazovanii.html>